

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

DESIGNING A DATABASE FOR A COMPUTER NETWORK MONITORING SYSTEM USING GIS TECHNOLOGIES

ИЛИКБАЕВА РАДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА,

Уфимский университет науки и технологий.

ТРУБИН ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ,

Уфимский университет науки и технологий.

МАРТЫМЯНОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ,

Уфимский университет науки и технологий.

ХРИСТОДУЛО ОЛЬГА ИГОРЕВНА,

доктор технических наук, профессор,

Уфимский университет науки и технологий.

ILIKBAEVA RADMILA VASILEVNA,

Ufa university of Science and Technology.

TRUBIN VLADISLAV DMITRIEVICH,

Ufa university of Science and Technology.

MARTIMYANOV NIKITA ANDREEVICH,

Ufa university of Science and Technology.

KHRISTODULO OLGA IGOREVNA,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

Ufa university of Science and Technology.

Статья посвящена проектированию базы данных системы мониторинга вычислительной сети с применением геоинформационных технологий. Описана необходимость мониторинга вычислительных сетей и преимущества использования геоинформационных технологий, а также особенности данных мониторинга. Представлен пример реализации базы данных системы мониторинга вычислительной сети с применением геоинформационных технологий на примере геоинформационной системы Уфимского университета науки и технологий. С учетом приведенных особенностей предложено использование темпоральной базы данных, которая позволяла бы эффективно хранить пространственные и временные данные.

The article is devoted to the design of a database of a computer network monitoring system using geoinformation technologies. The necessity of monitoring computer networks and the advantages of using geoinformation technologies, as well as the features of monitoring data, are described. An example of the implementation of a database of a computer network monitoring system using geoinformation technologies is presented on the example of the geoinformation system of the Ufa University of Science and Technology. Taking into account the above features, the use of a temporal database is proposed, which would allow efficient storage of spatial and temporal data.

Ключевые слова: *информационная система, геоинформационная система, вычислительная сеть, база данных, темпоральная база данных, реляционная база данных.*

Key words: *information system, geographic information system, computer network, database, temporal database, relational database.*

Введение. Информационные системы (ИС) проникли во все сферы человеческой деятельности: наука, образование, управление и т.д. Они позволяют быстро и более удобным способом выполнять повседневные задачи, например, оплата услуг ЖКХ или ориентация на местности. За последнюю функцию отвечают геоинформационные системы.

Геоинформационные системы (ГИС) – это класс информационных систем, предназначенный для сбора, хранения, обработки и визуализации пространственных данных. ГИС используются во многих сферах [9; 14; 15], однако практически не применяются для работы с вычислительными сетями (ВС). Применение ГИС в обозначенной области ограничивается проектированием каналов связи оптоволоконных кабелей [16], но не для мониторинга уже существующих сетей.

В данной работе будут рассмотрены особенности данных мониторинга вычислительных сетей, и спроектирована база данных (БД) с их учетом.

Необходимость мониторинга ВС.

ВС представляет собой сложную систему, включающую в свой состав множество компонентов: серверы, компьютеры, многофункциональные устройства, узлы сети и т.д. [4]. Постоянный контроль за работой ВС необходим для поддержания ее в работоспособном состоянии и предотвращения несанкционированных изменений в конфигурации рабочих станций, а для этого важно получать достоверную и своевременную информацию о техническом состоянии, расположении оборудования, входящего в сеть, и о состоянии программного обеспечения. Контроль – это необходимый первый этап при управлении ВС, и ввиду важности данной функции ее часто отделяют от других функций управления сетью и реализуют специальными средствами, называемыми системами мониторинга.

Особенности данных мониторинга ВС.

Параметры, описывающие компоненты ВС, можно разделить на статические и динамические [7; 8]. Первый вид содержит сведения, которые в течение продолжительного периода времени остаются неизменными, например, учетно-инвентарные данные, IP-адрес, модель, технические характеристики компонента ВС и т.д. Динамические параметры – это параметры, изменяющиеся во времени, сопоставимом с частотой обновления информации о персональном компьютере (ПК) во внутренних инструментах мониторинга операционной системы (ОС): объем дискового пространства, загрузка процессора и т.д.

Особенностью мониторинга ВС является то, что динамические параметры являются ключевыми. Данные параметры используются при подготовке предварительных прогнозов и проектов допустимых решений при модернизации или расширении ВС, иными словами, при мониторинге важна историчность данных. Поэтому при разработке системы мониторинга необходимо применить такое решение, которое позволило бы эффективно хранить данные, изменяющиеся во времени, то есть данные временных рядов.

Применение стандартной реляционной базы данных (РБД) для хранения данных мониторинга возможно, но не эффективно ввиду того, что она представляет состояние предметной области в отдельный момент времени. Несмотря на то, что содержимое базы данных (БД) продолжает меняться при добавлении новой информации, эти изменения рассматриваются как модификации состояния, при этом устаревшие данные удаляются из базы данных.

Для хранения данных временных рядов существует специализированное решение, называемое базой данных временных рядов или темпоральной базой данных (ТБД). Применение ТБД исследовано во многих сферах: в медицинской [2], социально-экономической [12]. Также ТБД зарекомендовала себя и при мониторинге вычислительных сетей [1].

Преимущества использования ГИС-технологий при мониторинге ВС.

На сегодняшний день существует множество платных, и бесплатных систем, позволяющих производить мониторинг разных по величине ВС и обладающих широкими функциональными возможностями, такие как: Zabbix, Nagios, Sacti [6]. У всех приведенных систем нет функции учета и визуализации компонентов ВС с привязкой к планам помещений, так как данные системы не используют пространственные данные в качестве элемента управления и предназначены для решения задач отслеживания изменения состояния ВС, для фиксации и устранения отказов. Однако в крупных территориально распределенных организациях, где компоненты ВС могут находиться на значительном удалении от дата-центров, визуализация проблемных участков (отказов) и компонентов ВС на картографической подложке и ГИС-технологии принесли бы значительную пользу системным администраторам как в условиях масштабирования, так и в рамках работ по устранению отказов в ВС или профилактике функционирования информационной системы территориально распределенной организации в целом. В крупных территориально распределенных организациях ответственных за ИТ-инфраструктуру подразделений может быть недостаточно, вследствие этого длительность процессов по обнаружению отказов или профилактике будет прямо пропорциональна расстоянию между объектами организации, что приведет к простоям в работе отдельных подразделений организации.

Таким образом, можно сформулировать основные направления при разработке системы мониторинга ВС:

- Возможность эффективного хранения данных временных рядов для анализа и мониторинга динамических параметров объектов ВС;
- Применение ГИС-технологий, в частности, визуализации на картографической подложке, для анализа и мониторинга статических параметров объектов ВС.

Проектирование базы данных системы мониторинга ВС.

При разработке информационной системы одним из важных этапов является проектирование БД, который, в свою очередь, включает системный анализ предметной области, инфологическое, даталогическое моделирование и физическое проектирование. При проектировании БД системы мониторинга с использованием ГИС-технологий необходимо учесть пространственную и временную привязку ее данных, то есть необходимо спроектировать ТБД с учетом пространственных данных. В настоящее время наиболее распространенным способом реализации ТБД является расширение реляционной БД [3]. Так как большинство ГИС-систем основаны на реляционных БД (РБД), то выбор сделан в пользу построения ТБД путем расширения РБД.

Сначала опишем структуру отношений пространственных данных мониторинга ВС. Следует отметить, что пространственные характеристики компонентов ВС можно отнести к статическим, так как они практически не изменяются со временем, поэтому пространственные и статические характеристики компонентов ВС целесообразно помещать в одно отношение, чтобы не перегружать ТБД. Структуру отношения статических и пространственных данных представим в следующем виде:

$$R_p = (K, P_1, \dots, P_n, A_1, A_2, \dots, A_n) \quad (1)$$

где, K – ID компонента ВС (ключевой атрибут), P_n – неключевые пространственные атрибуты (координаты и тип объекта), A_n – неключевые статические атрибуты.

Далее рассмотрим структуру отношения, содержащего динамические параметры мониторинга. Как отмечалось в работе [11] у темпоральных отношений первичный ключ всегда будет составным. В рамках мониторинга ВС с применением ГИС-технологий первичный ключ темпорального отношения будет включать следующие атрибуты:

- Дата проведения мониторинга ВС – данный атрибут необходим для идентификации динамических параметров по дате проведения мониторинга;
- ID компонента ВС – атрибут позволит соотнести динамические параметры со статическими и пространственными атрибутами.

Структура отношения динамических данных будет представлена в следующем виде:

$$R_t = (T, K, A_1, A_2, \dots, A_n) \tag{2}$$

где, T – атрибут времени фиксации параметра (ключевой атрибут), K – ID компонента ВС (ключевой атрибут), A_n – неключевые динамические атрибуты.

Для эффективного размещения вышеописанных отношений в ТБД введем понятие темпорально-реляционного набора (ТРН) [10], который представляет собой совокупность взаимосвязанных отношений, описывающих статические и динамические параметры. Формальное представление ТРН будет следующим:

$$TS = \{R_p, R_t\} \tag{3}$$

где, R_p – отношения, описывающие статические параметры мониторинга ВС, R_t – отношения, описывающие динамические параметры мониторинга ВС.

При мониторинге ВС все ее компоненты в ТБД будут являться ТРН. Далее определим основные компоненты ВС организации (рис.1). Следует отметить, что приведен лишь необходимый минимум, которого будет достаточно для функционирования ВС.

Рис. 1. Основные компоненты вычислительной сети организации

Таким образом, ТБД будет включать в свой состав 3 ТРН (рис. 1), описывающих статические и динамические параметры.

На основе вышеприведенной формализации построены упрощенные логическая и физическая модели данных мониторинга ВС с применением ГИС-технологий (рис. 2), которые позволяют наглядно представить структуру и связи между таблицами, необходимых для хранения пространственных данных и данных временных рядов.

Все компоненты ВС размещаются в помещении (кабинете, аудитории). Сущности, описывающие компоненты ВС, являются дочерними по отношению к сущности «Помещение», и связаны неидентифицирующими связями, так как дочерние сущности возможно однозначно определить без их связи с родительской сущностью. В свою очередь, между сущностями, описывающими динамические параметры мониторинга, и сущностями, описывающими статические параметры мониторинга, связи идентифицирующие, так как дочерние сущности являются зависимыми от родительских.

Рис. 2. Логическая модель данных мониторинга ВС с использованием ГИС-технологии

Также представим физическую модель данных мониторинга ВС (рис. 3.).

Рис. 3. Физическая модель данных мониторинга ВС с использованием ГИС- технологий

Пример реализации базы данных системы мониторинга ВС.

Вышеописанные алгоритмы были апробированы для реализации системы мониторинга вычислительной сети кафедры Геоинформационных систем (ГИС) Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) в рамках разработки единой геоинформационной системы вуза.

Разрабатываемая ГИС включает в себя пространственные данные о вычислительной инфраструктуре университета, ввод которых был выполнен посредством подсистемы управления техническими коммуникациями ГИС УУНиТ [5]. Автоматизировать процесс сбора таких данных для стационарных устройств ВС не представляется возможным, поэтому, в ходе работы над ГИС, разработаны специализированные инструменты для облегчения ввода пространственных данных сотрудниками подразделений, которым эти данные необходимы [13]. Содержащая обозначенные данные БД, управляемая СУБД PostgreSQL, уже содержит структуру отношений статических и пространственных данных R_p из (1), поскольку основная часть атрибутивной информации (именно статическая) об объектах ВС вводилась параллельно пространственной.

Одновременно с этим, система мониторинга Zabbix собирает полную атрибутивную информацию о компонентах ВС через постоянный опрос, установленных на компьютерах сети агентов. Данные мониторинга хранятся в базе данных с установленным расширением TimescaleDB, которое и отвечает за обработку данных временных рядов. Различные величины устройств ВС собираются в гипертаблицы, представляющие собой особый вид таблиц для удобного хранения темпоральных данных, и сосуществующие с обычными реляционными таблицами в БД PostgreSQL и представляющие собой отношение R_t из (2). Таким образом, базу пространственных данных, описанную выше, возможно использовать и для хранения гипертаблиц, как представлено на рис. 4. Следовательно, такой способ организации предоставляет возможность беспрепятственно использовать пространственные данные и данные мониторинга для комплексного анализа вычислительных сетей организации, что обеспечит выявление потенциальных проблем и их последующее устранение.

Рис. 4. Слияние базы данных ГИС и базы данных системы мониторинга для формирования единой базы данных вычислительной сети

Заключение.

Таким образом, в данной работе были описаны особенности данных мониторинга ВС. Приведены преимущества применения ГИС-технологий при мониторинге, и спроектирована база данных с учетом пространственной и временной привязки данных. Также приведен пример реализации БД системы мониторинга ВС на кафедре Геоинформационных систем Уфимского университета науки и технологий в рамках разработки единой геоинформационной системы вуза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алалкин В.В., Будко Н.П., Васильев Н.В. Общий подход к построению перспективных систем мониторинга распределенных информационно-телекоммуникационных сетей // Системы управления, связи и безопасности. 2021. № 4. С. 125-227.
2. Базаркин А.Н. Представление темпоральных данных в МИС Интерин PROMIS // Программные системы: теория и приложения. 2010. Т.1. № 4. С. 3-21.
3. Балдин А.В., Елисеев Д.В., Агаян К.Г. Обзор способов построения темпоральных систем на основе реляционной базы данных // Наука и образование. 2012. № 77. С. 309-318.
4. Брекоткина Е.С., Гузаиров М.Б., Павлов С.В., Павлов А.С., Христовуло О.И. Информационная поддержка управления уязвимостью сложных распределенных систем на основе обработки пространственной информации // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2020. Т. 8. № 2 (29).С.101-109.
5. Брекоткина Е.С., Павлов А.С., Павлов С.В., Трубин В.Д., Христовуло О.И. Информационная поддержка управления компьютерной инфраструктурой сложных распределенных систем // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2022. № 3(213). С.23-32.
6. Верещагина Е.А., Рудниченко А.К. Анализ существующих средств по решению задачи мониторинга сетевой инфраструктуры предприятия // Инженерный вестник Дона. 2023. № 1. С. 10-19.
7. Гордеев А.В. Операционные системы. СПб.: Изд-во Питер,2004. 416 с.
8. Иртегов Е.А. Введение в операционные системы. СПб.:Изд-во БХВ-Петербург, 2002. 624с.
9. Пальчевский Е.В., Христовуло О.И., Павлов С.В., Соколова А.В. Анализ ретроспективных данных с применением технологий искусственного интеллекта для прогнозирования угроз в сложных распределенных системах // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2021. Т. 18. № 2 (200). С. 39-45.
10. Перетокин О.И. Модели и алгоритмы процесса проектирования информационного обеспечения программных систем защиты информации: дис. ... канд.тех.наук. Воронеж, 2009. 186 с.
11. Ржеуцкая С.Ю., Сафонов В.С. Темпоральные базы данных и их применение к анализу результатов социологических опросов // Экономические и социальные перемены в регионе «Факты, тенденции, прогноз». 2007. №38. С. 70-76.
12. Сафонов В.С. Теоретические аспекты применения темпоральных реляционных баз данных для хранения социально-экономической информации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. № 2(14). С 158-164.
13. Трубин В.Д., Павлов С.В., Христовуло О.И. Обеспечение полноты и актуальности пространственной информации в распределенных вычислительных системах больших организаций // Программные продукты и системы. 2024. Т. 37. № 2. С. 197-206.
14. Юнусова А.Б., Христовуло О.И., Абдуллин А.Х. Геоинформатика для Ислама: о проекте создания интерактивной электронной карты Ислам на Южном Урале // Известия УНЦ РАН. 2015. № 4. С. 112-115.
15. Palchevsky E.V. Threat prediction in complex distributed systems using artificial neural network technology / E.V. Palchevsky, O.I. Khristodulo, S.V. Pavlov // Physics and Technology Proceedings (CPT2020). Conference Proceedings The 8th International Scientific Conference on Computing. Ser. "CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS", Nizhny Novgorod. 2020. pp. 289-294.

16. Matrood Z.M., George L.E., Mahmood F.H. Simple GIS Based Method for Designing Fiber-Network // International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT). 2014. No 4. pp. 49-57.

© Иликбаева Р.В., Трубин В.Д., Мартымянов Н.А., Христовуло О.И., 2024.